

Por: Dr. Luiz Carlos Gertz*.

* e-mail: gertzx@gmail.com

Autor convidado.

O brasileiro é apaixonado por carros. Não sei onde, nem quando esta frase foi criada. O que é certo é que é verdade. Mas, também é óbvia, já que, a grande maioria da população do planeta também é apaixonada por automóveis. Ou, se não é apaixonada por estas máquinas, pelo menos apreciam muito dirigi-las.

Atualmente ter um automóvel não é mais um capricho. É ter a possibilidade de se deslocar e transportar cargas com agilidade e independência. Um automóvel para uma família é um bem de grande valor. Pode ser utilizado para o trabalho, para as compras do supermercado e para as emergências.

Com o crescimento da economia do Brasil cresce também o número de possíveis compradores de automóveis. Principalmente de automóveis de baixo custo. Para quem está acostumado a os utilizar em grandes cidades, é provável que pense que não se deve mais produzir automóveis para não aumentar o caos dos engarrafamentos. Mas, para os novos compradores que estão nas paradas de ônibus, certamente, este pensamento é no mínimo inadequado. Independente do que se pensa, o que é certo, é que o número de carros no planeta vai aumentar, assim como os males causados pela emissão dos gases. O carro elétrico está chegando, Mas, muito lentamente. O que se sabe é que enquanto tiver petróleo disponível teremos veículos com motores de combustão. Então, o que pode ser feito para minimizar este efeito? Com certeza um excelente caminho é a redução de emissões. Isto pode ser feito através da produção de motores mais eficientes. Nosso governo tomou decisões muito acertadas, como o incentivo para produção dos motores de pequeno volume deslocado (motores 1000) e para motores que utilizam álcool. Dando continuidade a esta linha de pensamento é natural que o novo incentivo esteja relacionado com a produção de veículos eficientes.

6060 ou GOGO – Conceito do veículo, com maior eficiência energética (60km/l de gasolina), para transporte urbano da ULBRA.

Será que a indústria automotiva tem condições de fornecer tecnologia necessária

para a produção destes veículos? A resposta é sim. Mas, então por que não oferece? Voltemos um pouco no tempo. Em 1970 um automóvel que utilizava carburadores, com platinado e distribuidor fazia mais de 10 quilômetros com um litro de gasolina. Atualmente alguns fazem pouco menos de 20 km/l. Mas, também existem muitos que fazem 7 km/l. Ou seja, passados 40 anos o consumo de combustível de nossos veículos ou, em outras palavras, a eficiência, não mudou muito. Apesar de toda a eletrônica disponível nos motores, das dezenas de sensores, da injeção e dos blocos de alumínio, grande parte de nossos automóveis tem o mesmo consumo de combustível dos automóveis dos anos 70.

Se um automóvel faz 20 km/l e outro faz 10 km/l, o primeiro gera a metade de emissões, e conseqüentemente a metade dos problemas relacionados com estas emissões. Será que a indústria automotiva não sabe disto? Claro que sabe. Mas, se sabe e se tem a tecnologia disponível por que não a utilizou? A resposta é simples: não existia comprador para este carro.

A. Poncio e R. Schwartz efetuando testes no protótipo do GOGO no Campus da Universidade.

Como o brasileiro é apaixonado por carros, ou por dirigir, o que ele procura num carro é potência. Quanto mais potente melhor. Entre um automóvel com motor de 60 hp de potência e

outro com 70 hp, se ambos tiverem o mesmo valor de venda, a balança da escolha tende para o que pode oferecer maior emoção ao dirigir, o mais potente. Não existe automóvel potente e econômico, pelo menos dentro da mesma faixa de preço e tecnologia.

Qualquer automóvel popular disponível no mercado atualmente poderia percorrer mais de 20 km/l. Mas, não poderia ter 70 hp de potência. Será que teríamos muitos compradores para um automóvel eficiente com pouca potência?

Para que um automóvel com área frontal de 2,3 m² e coeficiente de forma aerodinâmica de 0,35 desloque-se a 100 km/h são necessários 13 hp de potência. Nós precisamos de 70 hp? Para dirigir com emoção a resposta é sim. E para ir ao supermercado? Não.

O que precisamos para incentivar esta "conscientização" da indústria e dos compradores é uma nova ação do governo, que será realizada em breve: o incentivo fiscal para produção de automóveis mais eficientes.

O Grupo de Tecnologia Automotiva da Universidade Luterana do Brasil, está desenvolvendo um veículo para transportar duas pessoas, uma a frente e outra atrás, com área frontal reduzida, aproximadamente 750 kg de massa e coeficiente de forma aerodinâmica de 0,24. Com estas características e utilizando uma mecânica convencional de um automóvel popular de 1000 cc cúbicos de deslocamento, espera-se que o veículo percorra 60 quilômetros com um litro de combustível. O nome do veículo deveria ser 6060. Mas, para não maltratar a língua seu nome mudou para GOGO. A intenção deste projeto não é desenvolver nova tecnologia, mas, mostrar para a população que é possível ter um veículo de elevada eficiência energética com a mesma tecnologia disponível no mercado.

Vamos ver o que indústria nos oferecerá em um futuro próximo.

** Opinião do Editor (Luis De Boni)*

Podendo escolher, certamente escolheria um modelo de carro assim. Um veículo mais eficiente, comparado à outros de mecânica similar, permitir-me-ia aproveitar mais o tempo com minha família e perder menos tempo indo ao posto para abastecer o veículo.

Outro ponto positivo, é que este tipo de automóvel está de acordo com a Lei 10.295 de 17.10.2001, que dispõe sobre a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia e também permitiria reavaliar os padrões estabelecidos na Lei Nº 8.723 de 28.10.1993.